

SATISFAÇÃO NO AMBIENTE DE TRABALHO: ESTUDO DE CASO DOS COLABORADORES DA UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO NA ZONA RURAL EM CODÓ - MA

DELBANA PEREIRA RODRIGUES; ÁLVARO ITAUNA SCHALCHER PEREIRA

¹ IFMA - CODÓ - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão - Campus Codó

delbanarodrigues@ifma.edu.br

Introdução

O clima organizacional é o reflexo de um processo de interação dinâmica que envolve as condições de trabalho, relação entre chefes e empregados, levando ao aumento da satisfação e da produtividade. No caso das Unidades de Alimentação e Nutrição, um ambiente de trabalho adverso (temperatura alta, grande período de permanência em pé, excesso de ruídos, pouca iluminação, levantamento de peso, estresse...) pode gerar insatisfação, problemas de saúde e acidentes de trabalho, resultando em queda de produtividade e qualidade. Assim, a performance do colaborador está diretamente vinculada à satisfação do mesmo com relação ao ambiente. Considerando a importância e o crescimento constante que o setor de alimentação possui na sociedade atual, faz-se necessário o desenvolvimento de estratégias e habilidades que possam conduzir a uma melhora na produtividade, satisfação e qualidade dos serviços prestados por funcionários deste setor.

Objetivos

Descrever o nível de satisfação dos colaboradores e sua relação com a produtividade no ambiente de trabalho da Unidade de Alimentação e Nutrição na Zona Rural, no município de Codó-Maranhão.

Metodologia

O estudo foi desenvolvido no Município de Codó-Maranhão, situado nas seguintes coordenadas geográficas: Latitude 4° 26' 51" S e longitude 43° 52' 57" W e com altitude de 48m. A pesquisa envolveu 17 colaboradores (auxiliares de cozinha e cozinheiros). Todos os colaboradores da Unidade participaram voluntariamente do estudo e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Para realização da pesquisa foi aplicado um questionário que continha questões subjetivas e de múltipla escolha, relacionadas ao nível de escolaridade, tempo de trabalho na instituição, identificação das atividades desenvolvidas, nível de satisfação e sugestões. Para análise dos dados coletados, utilizou-se o programa de estatística Excel/2010, considerando-se o nível de significância inferior a 0,05.

Resultados

A amostra foi constituída por 11 mulheres (64,71%) e 06 homens (35,29%), com faixa etária entre 22 e 49 anos (média de 37 anos). Em relação ao tempo de trabalho, verificou-se que 64,71% dos entrevistados possuem de 1 a 5 anos de atuação na Unidade. Sobre o grau de satisfação, 52,95% dos colaboradores afirmaram estarem "totalmente satisfeitos" e 47,05% "satisfeito" em trabalhar na Unidade. O item "estabilidade" constituiu o fator mais importante para a satisfação dos colaboradores em relação local de trabalho, representando 35,29 % das respostas obtidas. As outras opções para resposta foram: respeito (17,65%), realização pessoal (17,65%), sentir-se parte do grupo (11,76%), salário (11,76%) e outros (5,89%). Entre as sugestões para melhoria do setor foram citados: aquisição de mais equipamentos, conserto de equipamentos e contratação de pessoal.

Conclusão

O grupo analisado demonstrou ser motivado e seguro. Os funcionários relataram ainda terem orgulho do seu trabalho e consideraram o mesmo de fundamental importância para a Instituição. A motivação dos funcionários no ambiente de trabalho, de acordo com a pesquisa, deveu-se principalmente pelo reconhecimento interno e externo. Assim, a preocupação da Instituição em manter a motivação de seus colaboradores é fator essencial para que estes apresentem melhor desempenho e comprometimento com suas atividades laborais, propiciando um ambiente de trabalho mais agradável e melhor qualidade de vida para os mesmos.

Referências

FREITAS, Dulcelene Aparecida de Lucena. Diagnóstico do clima organizacional, satisfação e motivação de funcionários em restaurantes de pequeno porte na cidade de paracatu/mg. 2014. 74 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Mestrado Profissional em Administração, Faculdade de Gestão e Negócios, Universidade Metodista de Piracicaba, Piracicaba, 2014. Disponível em: . Acesso em: 02 set. 2017.

MALUF, Ana Helena Sampaio. Avaliação do nível de satisfação de operadores de uma Unidade de Alimentação e Nutrição hospitalar. 2003. 49 f. Monografia (Especialização) - Curso de Especialização em Qualidade em Alimentos, Universidade de Brasília, Brasília, 2003. Disponível em: . Acesso em: 28 ago. 2017.

NASCIMENTO, L. C. do. Trabalho, prazer e sofrimento: Um Estudo em Unidades Produtoras de Alimentação. 2015. 110 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Mestrado Profissional em Administração, Universidade Potiguar, Natal, 2015. Disponível em: <https://unp.br/wp-content/uploads/2015/05/Luciana-Câmara-do-Nascimento-TRABALHO-PRAZER-E-SOFRIMENTO-UM-ESTUDO-EM-UNIDADES-PRODUTORAS-DE-ALIMENTAÇÃO.pdf>. Acesso em: 01 set. 2017.

Palavras-chave: clima organizacional; motivação; produtividade; reconhecimento